

Brevi cenni su metodi per la revisione e l'aggiornamento dei prezzi

Seconda parte

La rilevanza internazionale dei metodi per la revisione e l'aggiornamento dei prezzi appare immediatamente evidente se si pensa che la Commissione Economica per l'Europa alle Nazioni Unite, già nel marzo 1957, sentì l'esigenza di disciplinare la materia. Infatti, fu allora redatta da tale Commissione, nell'ambito delle "Condizioni generali per la fornitura e l'installazione di impianti e apparecchiature all'importazione e all'esportazione - N. 188 A", una "Clausola supplementare per la revisione prezzi" che costituisce riferimento per gli scambi internazionali.

La struttura fondamentale del metodo revisionale e delle formule adottate in ambito ONU è del tutto analoga a quella già discussa nella prima parte del presente lavoro. Vi si ravvisano, quindi, gli indici iniziali ed "attuali" di riferimento, una parte del prezzo fissa, una parte variabile con i materiali ed una parte variabile con la manodopera, un periodo di validità per le variazioni degli indici che producono effetti sul calcolo del coefficiente di revisione.

Sinteticamente, ma in modo efficace, vengono messi in rilievo, nella stessa "Clausola", la necessità di specificare in un contratto:

- la documentazione, ovvero i documenti sui quali sono riportati gli indici cui si fa riferimento;
- le modalità ed il periodo di applicazione del meccanismo revisionale;
- un eventuale campo di tolleranza, entro cui le oscillazioni del coefficiente revisionale non producono effetti sui prezzi;
- eventuali clausole di salvaguardia, stabilite dai contraenti per casi specifici.

Così, ad esempio, nei contratti che hanno grande rilevanza economica e comunque in quelli internazionali, le parti contraenti possono talvolta convenire che si procederà con la revisione solo nel caso in cui i metodi a tale scopo contrattualmente stabiliti diano luogo a variazioni superiori al campo di tolleranza, fissato preventivamente in "più o meno X%" del prezzo base.

Analogamente i contraenti potrebbero convenire che superato un certo campo di tolleranza, entro cui assumono validità i metodi revisionali contrattualmente stabiliti, si procederà di comune accordo a fissare un metodo ritenuto più "equo" per circostanze contingenti.

Una idea dell'aggancio economico "occulto" esistente tra modalità di pagamento di un prezzo e i suoi metodi di revisione è dato proprio dal paragrafo "Modalità di applicazione", della citata "Clausola supplementare per la revisione prezzi" inclusa nella risoluzione 188 A. In esso si afferma, citando te-

piccola partita di carico ad offshore

stualmente, che: "Nel caso di consegne parziali fatturate separatamente, il prezzo finale sarà calcolato separatamente per ciascuna di queste consegne parziali".

Ciò implica il riconoscimento a livello internazionale che, in mancanza di una tale esplicita affermazione nella risoluzione 188 A, per un pagamento comunque fissato in quote si potrebbero configurare scostamenti dall'equità contrattuale, a favore di una delle parti contraenti, qualora per una quota di pagamento si computasse la relativa revisione considerando periodi al di là della data in cui il pagamento della quota avviene. Questo aspetto, che potrebbe sembrare una ovvietà agli "ad-

detti ai lavori", deve in realtà mettere in guardia in tutti quei casi dove i pagamenti di un certo prezzo vengono proposti in quote successive, in corrispondenza di eventi o consegne stabilite da un programma cronologico contrattuale, mentre viene parallelamente proposto che la revisione dello stesso prezzo sia computata complessivamente sull'intera durata del programma.

Per meglio illustrare questi aspetti ci si riferisca alla Fig. N. 1/a, dove si ipotizzano, per un contratto, gruppi di consegne scaglionate in 4 fasi diverse (le prime entro il tempo t_1 , le seconde entro il tempo t_2 , le terze entro il tempo t_3 e le ultime entro il tempo t_4), durante ciascuna delle quali vengono corrisposti pagamenti progressivi sino al raggiungimento di una certa quota pre-stabilita (quota p_1 per le consegne 1, quota p_2 per le consegne 2, etc.). Per comodità illustrativa, pur con qualche complicazione per la leggibilità, sullo stesso grafico è stato riportato, con scala diversa, anche un ipotetico andamento dell'indice di riferimento, per semplicità supposto lineare ed unico (nella realtà si ricorre a più indici di riferimento dando a ciascuno una incidenza percentuale sul totale). Se, come nell'esempio delineato in Fig. N. 1/a le prime consegne fossero molto ravvicinate alla data di inizio del programma cronologico contrattuale e le quote di pagamento ad esse relative fossero le più cospicue (nella fattispecie l'80% + il 9% dei pagamenti si ipotizza siano effettuati ancor prima della metà dell'intera durata complessiva del programma), una revisione del prezzo totale che prendesse in considerazione tutto il periodo contrattuale senza particolari accorgimenti, sarebbe certo poco conveniente per chi dovesse poi erogare gli importi revisionali risultanti.

Nel periodo che va da t_0 a t_4 l'indice varia linearmente da $i_0 = 0$ a i_4 e pertanto l'indice medio nel periodo è $(i_4)/2$, mentre per i pagamenti, che nello stesso periodo variano da 0 a P, si potrebbe erroneamente assumere un valore "medio" pari a $P/2$ (presupponendo, così, un andamento lineare

ininterrotto da 0 a P che il grafico mostra chiaramente non essere tale, trattandosi della spezzata A). In tal modo si otterrebbe una revisione pari a:

$$(i_4)/2 \times P/2 = 0.25 P \times (i_4).$$

Se, invece, in virtù del fatto che i pagamenti vengono effettuati in 4 quote diverse, in tempi diversi, (ciascuna erogabile anche in più rate o, al limite, "in continuo") si ricorresse alla media aritmetica dei pagamenti, si avrebbe per questi un valore medio pari a $P/4$ e quindi si otterrebbe una revisione pari a:

$$(i_4)/2 \times P/4 = 0.125 P \times i_4,$$

cioè esattamente metà di quella calcolata immediatamente sopra. Il ricorso alla media ponderale dei pagamenti nel periodo $t_0 - t_4$, però, avvicina senz'altro di più la soluzione del problema all'equità commerciale. Infatti si avrebbe un pagamento medio ponderale pari a:

$$\frac{p_1 \times (t_1 - t_0) + p_2 \times (t_2 - t_0) + p_3 \times (t_3 - t_0) + p_4 \times (t_4 - t_0)}{(t_1 - t_0) + (t_2 - t_0) + (t_3 - t_0) + (t_4 - t_0)}$$

dove, considerando $t_0 = 0$ e tenendo conto (secondo dati disponibili o secondo la scala del grafico) che:

$$\begin{aligned} t_1 &= 1 = (\text{unità di misura}) \\ t_2 &= 1.84 \times t_1 \\ t_3 &= 3.04 \times t_1 \\ t_4 &= 4.56 \times t_1 \end{aligned}$$

si ottiene:

$$\frac{p_1 \times t_1 + p_2 \times 1.84 \times t_1 + p_3 \times 3.04 \times t_1 + p_4 \times 4.56 \times t_1}{1 + 1.84 + 3.04 + 4.56}$$

raccogliendo t_1 a fattor comune si ottiene:

$$\frac{t_1 \times (p_1 + 1.84 \times p_2 + 3.04 \times p_3 + 4.56 \times p_4)}{10.44}$$

ricordando di aver posto $t_1 = 1$ e sostituendo a ciascuna quota i valori ipotizzati nel grafico, ovvero:

$$\begin{aligned} p_1 &= 0.80 \times P \\ p_2 &= 0.09 \times P \\ p_3 &= 0.06 \times P \\ p_4 &= 0.05 \times P \end{aligned}$$

si ottiene il pagamento medio ponderale;

$$\begin{aligned} &\frac{0.80 \times P + 0.09 \times 1.84 \times P + 0.06 \times 3.04 \times P + 0.05 \times 4.56 \times P}{10.44} = \\ &= \frac{P \times (0.80 + 0.1656 + 0.1824 + 0.228)}{10.44} = \\ &= 0.1318 \times P \end{aligned}$$

che fornisce un risultato revisionale:

$$0.1318 \times P \times (i_4)/2 = 0.0659 \times P \times i_4$$

inferiore del 47% circa rispetto a quello calcolato con la media aritmetica dei pagamenti nel periodo $t_0 - t_4$.

A questo punto, prima di procedere oltre, occorre precisare che la media ponderale dei pagamenti nel periodo

Fig. N. 1/a

suddetto (tirata qui in ballo per dimostrare, seppur iterativamente, come sia raggiungibile la correttezza commerciale nell'impostazione del problema revisionale per consegne e relative quote di pagamento che si presentano variabili in entità e differite nel tempo) non ha nulla a che vedere con la media ponderale degli indici nel periodo contrattuale stabilito, cui si è fatto cenno nella prima parte. Infatti, per gli indici si ricorre generalmente a tale media - analogamente a quanto fatto qui per i pagamenti - allorché essi variano in modo disuniforme nel periodo contrattuale soggetto a revisione. Nell'esempio sopra riportato si è implicitamente supposto che tale periodo contrattuale, per l'unico indice preso in considerazione, sia quello che va da t_0 a t_4 , ovvero coincide con l'intero periodo coperto dal programma cronologico. Inoltre, l'ipotesi di un andamento lineare, in questo caso, fa sì che $(i_4)/2$ rappresenti al tempo stesso la media aritmetica e la media ponderale dell'indice revisionale nel periodo preso in considerazione. Infine, si è ammesso che il valore base sia quello assunto in t_0 dall'indice di riferimento, il che equivale a ritenere il prezzo P espresso in termini economici riferiti alla data t_0 , ovvero in moneta corrente a tale data. Viste le diverse possibilità, in teoria "contrattualizzabili" (che si possono cioè rendere efficaci ai fini contrattuali), per dare soluzione ad un problema revisionale e visto come le diverse "approssimazioni" possano condurre a risultati economici completamente differenti, è comprensibile quindi che spesso, nella pratica commerciale, i più ac-

Fig. N. 2/a

corti e più spregiudicati, in virtù della loro perfetta conoscenza di tali meccanismi, siano portati a considerare le revisione di un prezzo, concettualmente nata per non subire i negativi effetti dell'inflazione, come un "campo speculativo" da cui è possibile trarre qualche profitto.

Da qui l'opportunità e la necessità, specie a livello internazionale di aver imposto il problema in termini di assoluta "equità", limitando - in caso di consegne e relative quote di pagamento che si presentano variabili in entità e differite nel tempo - il calcolo revisionale per ciascuna quota al massimo sino al momento dell'erogazione del pagamento della quota stessa. Da tutto questo, nel caso degli esempi riportati in Fig. N. 1/a, deriverebbe, sotto ipotesi di linearità delle consegne, dei relativi pagamenti ed indici revisionali, durante le quattro fasi individuate, le seguente impostazione revisionale:

- per le consegne 1:

$$\begin{aligned} (p_1 - 0)/2 \times (i_1 - 0)/2 &= p_1/2 \times i_1/2 = \\ &= 0.25 \times p_1 \times i_1 = 0.25 \times 0.80 P \times i_1 = \\ &= 0.2 \times P \times i_1; \end{aligned}$$

- per le consegne 2:

$$\begin{aligned} (p_1 + p_2 - p_1)/2 \times (i_2 - i_1)/2 &= \\ &= 0.25 \times p_2 \times (i_2 - i_1) = \\ &= 0.25 \times 0.09 \times P \times (i_2 - i_1) = \\ &= 0.025 \times P \times (i_2 - i_1); \end{aligned}$$

- per le consegne 3:

$$\begin{aligned} (p_2 + p_3 - p_2)/2 \times (i_3 - i_2)/2 &= \\ &= 0.25 \times p_3 \times (i_3 - i_2) = \\ &= 0.25 \times 0.06 \times P \times (i_3 - i_2) = \\ &= 0.015 \times P \times (i_3 - i_2); \end{aligned}$$

- per le consegne 4:

$$\begin{aligned} (p_3 + p_4 - p_3)/2 \times (i_4 - i_3)/2 &= \\ &= 0.25 \times p_4 \times (i_4 - i_3) = \\ &= 0.25 \times 0.05 \times P \times (i_4 - i_3) = \\ &= 0.0125 \times P \times (i_4 - i_3); \end{aligned}$$

La revisione dell'intero prezzo sarà quindi data dalla somma delle revisioni calcolate separatamente per le singole quote, ovvero:

$$0.2 \times P \times i_1 + 0.025 \times P \times (i_2 - i_1) + 0.015 \times P \times (i_3 - i_2) + 0.0125 \times P \times (i_4 - i_3); (***)$$

Ora, se ci si riferisce ai triangoli rettangoli che sul diagramma di Fig. N. 2/a hanno come cateto maggiore t_1, t_2, t_3, t_4 e come cateto minore, rispettivamente, i_1, i_2, i_3, i_4 , si può notare che essi sono simili e pertanto avranno i cateti stessi in proporzione, cioè, ad esempio:

$$i_1 : i_4 = t_1 : t_4,$$

da cui:

$$\begin{aligned} i_1 &= i_4 \times \frac{t_1}{t_4} = i_4 \times \frac{1}{4.56}; \\ i_2 &= i_4 \times \frac{t_2}{t_4} = i_4 \times \frac{1.84}{4.56}; \\ i_3 &= i_4 \times \frac{t_3}{t_4} = i_4 \times \frac{3.04}{4.56}; \\ i_4 &= i_4 \times \frac{4.56}{4.56}; \end{aligned}$$

Nella formula sopra identificata con

Fig. N. 3/a

(***) raccogliendo prima P a fattor comune e sostituendo poi a i_1, i_2, i_3 i valori appena trovati in funzione di i_4 si ottiene:

$$\begin{aligned}
 & P \times (0.2 \times i_1 + 0.025 \times (i_2 - i_1) + 0.015 \times (i_3 - i_2) + 0.0125 \times (i_4 - i_3)) = \\
 & = P \times \left[0.2 \times \frac{i_4}{4.56} + 0.025 \times i_4 \times \left(\frac{1.84}{4.56} - \frac{1}{4.56} \right) + \right. \\
 & + 0.015 \times i_4 \times \left(\frac{3.04}{4.56} - \frac{1.84}{4.56} \right) + 0.0125 \times i_4 \times \\
 & \left. \times \left(\frac{4.56}{4.56} - \frac{3.04}{4.56} \right) \right] = 0.0566 \times P \times i_4;
 \end{aligned}$$

che è un risultato diverso da quelli calcolati precedentemente con altri metodi.

Ma, anche quest'ultimo risultato non è immune da possibili critiche, in quanto è ottenuto per ciascuna quota attraverso il valore medio ("baricentrico") della quota stessa nel periodo in cui le relative consegne avvengono e il valore medio ("baricentrico") dell'indice nello stesso periodo. In realtà è possibile che il ciclo di produzione delle merci in oggetto di un contratto giustificati anche le richieste di uno dei contraenti affinché gli indici vengano invece "baricentrati" non nel periodo di effettuazione delle consegne della singola quota (per es.: $t_2 - t_1$ per la consegna 2; $t_3 - t_2$ per la consegna 3; etc.), ma nel periodo che si estende dall'inizio del programma contrattuale sino alla fine delle consegne cui la revisione si riferisce (per es.: $t_2 - t_0$ per la consegna 2; $t_3 - t_0$ per la consegna 3; etc.).

Tutto ciò equivarrebbe a "contrattualizzare" (cioè a rendere efficace ai fini revisionali contrattuali), fermo restando il programma contrattuale di consegna ed i relativi pagamenti, non i periodi di variabilità dell'indice riportati per le varie consegne in Fig. N. 1/a, bensì quelli riportati in Fig. N. 2/a.

Per contro, ad una richiesta di questo genere, che limita gli effetti della revisione prezzi, sarebbe opportuno rispondere, in termini quasi-pokeristici, come talvolta la gestione degli affari impone "rilanciando", la proposta di far partire alla data t_0 i pagamenti per tutte le consegne, dalla 1 alla 4, in modo tale che il flusso dei pagamenti per ciascuna di esse sarebbe rappresentato

dalle linee tratteggiate sul diagramma di Fig. N. 2/a. Cosicché il flusso complessivo dei pagamenti passerebbe da A ad A'.

Ovviamente in materia di contratti ogni patto può assumere validità in virtù dell'impegno assunto dalle parti nel rispettarlo. Ciò che si vuole qui porre in evidenza, invece, è che prima di vincolarsi in un impegno contrattuale anche gli aspetti a prima vista più marginali dovrebbero essere "elevati a valore", pur in via previsionale, e solo quando si è raggiunta la piena consapevolezza riguardo la loro entità economica essi andrebbero pattuiti e conseguentemente "onorati".

Per ciò, ci si dovrebbe rendere pienamente conto, in occasione di una pattuizione, che gli aspetti sinora trattati divengono ancor più acuti e rilevanti lì dove il programma delle consegne fosse tale da presentare una soluzione di continuità tra i vari scaglioni di consegne stesse, come ad esempio nella Fig. N. 3/a. Naturalmente anche nel caso presentato in Fig. N. 3/a valgono tutte le metodologie ed osservazioni precedenti, ma con l'avvertenza che si dovrebbero baricentrare quote ed indici rispetto alle relative durate di programma. Così, ad esempio, $p_2/2$ andrà revisionata con il valore baricentrico dell'indice nel periodo $t_2 - t_2'$, $p_3/2$ con quello dell'indice nel periodo $t_3 - t_3'$, etc. Bisogna, infine, tener conto che nella realtà quasi mai si realizza l'ipotesi di una variazione lineare degli indici e dei pagamenti come si è ipotizzato nei casi soprariportati. Più verosimilmente sia gli indici che i pagamenti sono soggetti a variazioni a gradini, come nella Fig. N. 4/a, nel cui caso si possono ritenere validi tutti i ragionamenti sinora fatti con l'avvertenza che, anziché baricentrare i valori $p_1/2, i_1/2 - p_2/2, i_2/2 -$ etc., come nel caso di Fig. N. 3/a, bisognerà ricorrere alle medie ponderali nei periodi relativi.

Nella realtà quotidiana, poi, si presentano sovente casi in cui per cause di "forza maggiore", o comunque non riconducibili alla volontà di quella contraente che deve percepire pagamenti in cambio di merci, si registrano ritardi nelle consegne, per cui una consegna prevista in t_1 slitta sino a t_x (vedasi Fig. N. 1/a), facendo altresì slittare tutte le consegne successive. In queste circostanze si può a ragione parlare di una duplice perdita per detta parte contraente:

.1) - una perdita dovuta ad una traslazione di tutti i pagamenti della quantità ($t_x - t_1$) anni, tale per cui il flusso A dei pagamenti stessi in Fig. N. 1/a diviene A', ove la perdita finanziaria L_f , rispetto all'originaria impostazione del contratto, è calcolabile nel seguente modo

Fig. N. 4/a

secondo il tasso annuo d'interesse composto r , nell'ipotesi di costanza di r lungo tutto il periodo contrattuale:

$$L_f = (p_1 + p_2 + p_3 + p_4) \times r^{(t_x - t_1)}$$

.2) - una perdita revisionale L_r dovuta al fatto che i pagamenti verranno effettuati dopo aver subito ulteriore svalutazione, rispetto al previsto, per il loro spostamento in avanti nel tempo pari a ($t_x - t_1$) anni, mentre la revisione prezzi mantiene efficacia per i soli periodi contrattuali che non prevedevano lo "slittamento" ($t_x - t_1$). Nell'ipotesi, abbastanza realistica, di una revisione prezzi che compensi esattamente le perdite subite per effetti inflattivi, supponendo costante e pari ad f il coefficiente annuo di inflazione, si può approssimativamente calcolare L_r nel seguente modo:

$$L_r = (p_1 + p_2 + p_3 + p_4) \times f^{(t_x - t_1)}$$

Ora, per le perdite finanziarie del tipo L_f è consuetudine prevedere in contratto clausole specifiche che solitamente non conducono al riconoscimento delle perdite stesse con motivazione più o meno diverse, ma generalmente riconducibili al fatto che si tratta di una mancata occasione di guadagno, causata da alie comunque non prevedibili e quindi appartenenti "al mercato", piuttosto che di perdite vere e proprie.

Per le perdite di tipo L_r , invece non sempre vengono pattuite clausole che regolino le condizioni di prorogabilità dei termini contrattuali, i quali rivestono grande importanza non solo ai fini delle consegne, penalità e pagamenti, ma anche ai fini della revisione prezzi, proprio nei casi in cui si verificano o si prevedano eventi ritardanti di "forza maggiore". Specie in questi ultimi casi bisogna premurarsi, quindi, di vedere assicurata la prorogabilità dei termini contrattuali ai fini revisionali, altrimenti sarebbe come ricadere nelle stesse condizioni operative di quei contratti che escludono la revisione dei prezzi, e perciò detti "a prezzi fissi ed invariabili", che secondo certa letteratura sono praticabili soltanto in periodi a bassa inflazione, per "occasioni" di basso contenuto economico complessivo, ol-

(segue a pag. 25)

tre che con programma di breve durata, e avendo preventivamente valutato e tenuto in debito conto, in sede di pattuizione, i limiti massimi dell'alea possibile. Ciò è tanto vero e radicato nella pratica commerciale corrente che in ta-

lune pattuizioni lo sconto sui prezzi e la loro "invariabilità" ai fini revisionali vengono posti, antiteticamente, a scelta di una delle parti contraenti che può optare, in alternativa, per l'uno o per l'altra.

A questo punto resta da fornire, per completezza, un esempio di programma per l'aggiornamento dei prezzi e ciò sarà fatto nella terza parte di questo lavoro su uno dei prossimi numeri della rivista.